

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

KORBAŞI ŞİR MUHAMMED BEK VE ADANA'DA TÜRKiSTANLILAR

Muhammed Osman BEG

GİRİŞ

Ruslar 1552 tarihinde Kazan'ın işgaliyle beraber Türkistan coğrafyasına yönelmişlerdir. Batı Türkistan'da bulunan Kokand ve Hive Hanlığı ile Buhara Emirliği zamanla Rus saldırılarına uğramıştır.

Kokand Hanlığı'nın ortadan kaldırılması Buhara Emirliği ve Hive Hanlığının iç işlerinde serbest dış işlerinde Ruslara bağlı oluşu bölgede Rus aleyhtarlığını arttırmıştır. Bu durum zamanla ayaklanmalara neden olmuş ve bu hareketler Çar Rusyası döneminden başlayarak Ruslar tarafından eşkıyalık ve haydutluk hareketleri olarak değerlendirilmiştir. Çarlık döneminde bu hareketlere aşağılamak ve kötülemek amacı ile basmacılık-baskıncılık adı verilmiş harekete katılan kişilere de basmacı denilmeye başlanmıştır. Basmacı söyleminin yaygınlaştığı dönem Sovyet Rusya idaresine denk gelmektedir. Ruslar işgal hareketlerini haklı çıkarmak amacıyla bu adın literatüre yerleşmesini sağlamışlardır.

Sovyet Özbekistan'ında 1981 yılında yayınlanan sözlükte basmacı hareketine katılan kişilere ve baskıncılık faaliyetlerinde bulunan hırsızlara basmacı denildiği belirtilmiştir. Aynı sözlükte basmacılık ise toprak ağaları ve burjuva milliyetçilerinin 1918 ve 1923 yılları arasında Orta Asya'da yürüttükleri karşı devrimci hareket olarak, haydutluk şeklinde açıklanmıştır.

Türkistan Milli İstiklal Hareketi'ne katılan korbaşılardan hatıratı incelendiğinde korbaşılık ve mücahitlik kavramlarının ön plana çıktığı

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

görülmektedir. Basmacı söylemini Korbaşı Nur Muhammed Bek “...asıl basmacılar Ruslardır.”¹ diyerek kesin bir şekilde kabul etmemiştir. Harekete iştirak eden Şir Muhammed Bek kendilerine birlik komutanı anlamında halk tarafından korbaşı denildiğini belirtmiştir.

ŞİR MUHAMMED BEK VE HAYATI

Şir Muhammed Bek Türkistan istiklalcileri içerisinde en çok tanınan korbaşılardır. Sovyet Rusya karşısında yıllarca kesintisiz şekilde mücadele etmiştir. Onun mücadelesi Ruslar tarafından küçümsenmiş Rus Edebiyatında ondan Körşirmad² adıyla bahsedilmiştir.

Şir Muhammed Bek Fergana'ya bağlı Gerbaba adı verilen köyde 1893 yılında doğmuştur. Şir Muhammed Bek'in babası Koşak Bek Hacı'nın ataları Kokand Hanlığı'nda vezirlik, beklük gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Annem Saadet Hanım'ın anlattıklarına göre Taş Muhammed Bek, Ruz Muhammed Bek, Taç Muhammed Bek ve Nur Muhammed Bek adlı kardeşleriyle birlikte Sarvinisa, Bahran ve Gülnara adlı kız kardeşleri vardır.

Şir Muhammed Bek eğitime kendi köyünde başlamıştır. İlerleyen yaşlarında çiftçilikle uğraşmış, Yedi Kışlak bölgesinde su dağıtım işlerini yönetmiştir. Çarlık döneminde Ruslara karşı mücadeleye başladığı kaynaklarda mevcuttur. 1916 yılı fermanına karşı Türkistanlılarla beraber mücadele eden Şir Muhammed Bek, Polonya taraflarına sürgün edilmiştir.

¹ Nur Muhammed Bek'in ses kaydı. Bu kayıt Radyo Liberty Özbek Bölümü görevlilerinden Ziyaeddin Babakurban tarafından Şir Muhammed Bek vefat etmeden önce yapılmıştır. Şir Muhammed Bek ve Nur Muhammed Bek çeşitli konularda sorulan sorulara görüşlerini bildirmektedirler. Görüşme Radyo Liberty aracılığıyla birkaç kez yayınlanmıştır. Bu kayıt Çağatay Koçar arşivlerinde mevcuttur. Ses kaydının yazılı şekilde dökümü Emin Yarımoğlu tarafından yazılan “KORBAŞI” adlı kitapta mevcuttur.

² Gözündeki sorundan dolayı Ruslar onu bu şekilde adlandırmıştır. Gözündeki problem hakkında farklı bilgiler mevcuttur. Annem Saadet Beg'e göre Rus Ordusu ile savaşıırken yara almıştır.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

1917 yili yaz aylarında Sovyet Rusya'ya qarşı yeniden mûcadeleye bařlayan řir Muhammed Bek kısa zamanda bûyûk destek gûrmûřtur. İlk olarak 8 Eylûl 1917'de Ekberabad adlı bûlgede bulunan kooperatife baskın dûzenleyen řir Muhammed Bek ve korbařı birlięi cephaneleri ve erzakları Gerbaba'ya nakletmiřtir.

řir Muhammed Bek kısa zamanda bûlgede bulunan Ruslara bûyûk zarar verir bu durum onun tanınmasını saęlamıřtır. 28-29 Mart 1918 tarihinde yapılan Korbařı Kurultayında Katta Ergeř'in yardımcısı olarak seęilmiřtir. Korbařıların bu ortak hareketi 1919 yili ortalarına kadar Sovyet Rusya ile Tûrkistan arasında baęlantının kesilmesini saęlamıřtır. Bu dûnemde Sovyet idaresinin temsilcisi G. Safarov Tûrkistandaki Sovyet hakimiyetinin her an son bulacaęını rapor etmiřtir. Katta Ergeř idaresinden sonra bûlgede Madamin Bek korbařı kurultayında lider seęiliřtir. 1920 yili ilk aylarında Ruslar bûlgeye Tatar tugayını gûndermiřtir. Bu durum korbařıların bûlgede gûç kaybetmesine neden olmuřtur. řir Muhammed Bek bu dûnemde Buhara emirlięinden yardım talep etmiř fakat istedięi sonucu alamamıřtır.

1920 yili Nisan-Mayıs ayları ięerisinde Madamin Bek Sovyet Ruslar ile ortak hareket ederken bûlge korbařılarına esir dûřer. řir Muhammed Bek'in haberi olmadan öldûrûlûr. řir Muhammed Bek'in 1968 yılında yazılan hatıralarında belirttięi gibi bu durumu Ruslar řir Muhammed Bek aleyhinde kullanmıřlardır. Ôlûm emrini řir Muhammed Bek verdi diye bûlgede propaganda yaptırırlar. Bu olayı dedem kesinlikle kabul etmemiřtir. Aęabeyimin de adı Mehmet Emin olduęunu ayrıca belirtmek isterim.

řir Muhammed Bek Nisan 1920'de postacıları ile bûlge korbařılarına haber gûnderir. Yeni bir hûkûmet kuracaęını bildirir. 2 Mayıs 1920 tarihinde yapılan

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

toplantı sonucu Şir Muhammed Bek Emirü'l Müslimin seçilir. Bu toplantının en önemli sonucu yeni kurulan Muvakkat-Müstakil Türkistan Hükümeti olmuştur. 3 Mayıs 1920'de kurulan hükümetin ilk işi Afganistan ile iyi ilişkiler kurmak olmuştur. Yeni kurulan hükümetin merkezi Gerbaba'dır.

1921 yılı son aylarında Sovyet yetkilileri Şir Muhammed Bek'e barış yapmak için teklif göndermiştir. Sovyet yetkilileri ile Şir Muhammed Bek'in kardeşi Nur Muhammed Bek ve Aliyar korbaşı görüşmüştür. Olumlu sonuç çıkmamıştır. Sovyetler savaş devam ederken bölgedeki korbaşların aralarını açmak için Ruslar propaganda yapmıştır. Şir Muhammed Bek korbaşları barıştırsa da ayrılıklara son verememiştir.

Nisan 1922'de Semerkant'ta yeni bir milli hükümet kurulur. Şir Muhammed Bek başkanlığındaki hükümet siyasi bağımsızlığı amaç edinmiştir. 4 Ağustos 1922'de Belcivan'da Enver Paşa'nın şehit edilmesiyle Türkistan Milli İstiklal Hareketi'nin büyük kayıplar yaşamasına sebep olmuştur. Şir Muhammed Bek beraberindeki birlikle Eylül 1922'de Afganistan'a geçmiştir. Şir Muhammed Bek Afganistan'da ilgi le karşılanmıştır. Afganistan'da uzun süre kalma planı olmasa da Türkistan için yürüttüğü askeri faaliyetlerde bu dönemde olumlu sonuç alamamıştır.

Afganistan'da mütevazı bir hayat geçirmiştir. Nisan-Temmuz 1951'de Pakistan Peşaver'de yaşamıştır. 1954 yılında Türkiye'nin Adana şehrine gelmiştir. Lüks hayatı sevmeyen Şir Muhammed Bek burada da mütevazı bir yaşam sürmüştür. Adana'ya şehir dışından gelen Türkistanlıların ve Türkistanlı aydınların saygıdan “Bek Ata” dedikleri Şir Muhammed Bek'i ziyaret etmeden şehirden ayrılmadıkları bilinmektedir. Annemin söylemi ile vatan hasreti ile yaşayan Şir Muhammed Bek 10 Mart 1970 Salı günü Adana'da vefat etmiştir.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Bek Ailesi

Şir Muhammed Bek'in hayati ve ailesinin durumu hakkında kaynaklarda ve aile anlatimlarinda birbirinden farklı bilgiler mevcuttur. Aile üyelerinin bir kısmının Bolşevik işgali altındaki Türkistan'da yaşamaya devam etmesi ve bunlardan haber alınamaması diğeri sebebi ise Şir Muhammed Bek'in muhacerette hayatına devam etmek zorunda kalmasıdır. Ailenin bir kısmı Türkiye'nin Adana iline göç etmiştir. Göç eden fertlerin bir kısmının Sovyetler Birliği karşıtı çalışmaların merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiği de bilinmektedir.

Şir Muhammed Bek ilk evliliğini 1921 yılında Bolşeviklere karşı mücadele ettiği dönemde Memecan Binbaşı'nın kızı Saliha Hanım ile yapmıştır. Şir Muhammed Bek Fergana'dan ayrıldığında Saliha Hanım Fergana'da yaşamaya devam etmiştir. Kaynaklara göre bu evliliğinden Şir Muhammed Bek'in çocuğu olmamıştır.

Şir Muhammed Bek Afganistan'da yaşadığı dönemde 1924 yılında Andicanlı Zülfünisa Hanım ile evlenmiştir. Şir Muhammed Bek gibi Zülfünisa Hanım'ın da bu yaptığı ikinci evliliğidir. Şir Muhammed Bek ile Zülfünisa Hanım'ın evliliklerinden Devran, Saadet, Hasiyet, Cihangir adlı çocukları olmuştur.

1928 yılında doğan, Şir Muhammed Bek'in oğlu, Devran Bek günümüzde Amerika'da yaşamaktadır. Devran Bek 1953 yılında Afganistan Kabil'de amcası Nur Muhammed Bek'in kızı Sürmehan ile evlenmiştir. Bu evlilikten Sevim, Aydın, Atilla ve Cengiz adlı çocukları olmuştur.

1959 yılında doğan Sevim Beg Amerika'da yaşamını sürdürmektedir.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

1962 yilinda dođan Aydın Beg, Şehnaz Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten Cihangir, Jesur ve Nadire adlı çocukları olmuştur. Aydın Beg'in ailesi Amerika'da yaşamını sürdürmektedir.

1964 yilinda dođan Atilla Beg, Aylin Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten Dilara, Dilek, Dilsen ve Jahan adlı çocukları olmuştur. Atilla Beg'in ailesi Amerika'da yaşamını sürdürmektedir.

1966 yilinda dođan Cengiz Beg, Ruby Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten Ceya, Kubilay ve Can adlı çocukları olmuştur. Cengiz Beg'in ailesi Amerika'da yaşamını sürdürmektedir.

1930 yilinda dođan, Şir Muhammed Bek'in kızı annem Saadet Hanım babasından iki yıl sonra Türkiye'ye gelmiştir ve günümüzde Adana'da yaşamaktadır. Saadet Hanım 1946 yilinda Afganistan'da Andicanlı Abdussait Bey ile evlenmiştir. Bu evlilikten Afganistan'da Mehmet Emin, Mehmed Sıddık, Pakistan'da Münevver, Ömer ve Adana'ya yerleştikten sonra Hasiyet, Muhammed Osman ve Mehrinisa adlı çocukları olmuştur.

1947 yilinda dođan Mehmet Emin Beg, Rahime Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten Numan, Ömer ve Ali adlı çocukları olmuştur. Mehmet Emin Beg ve ailesi İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir.

1950 yilinda dođan Mehmed Sıddık Beg, Gönül Hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten Kılıç, Timur ve Hümeysra adlı çocukları olmuştur. Mehmed Sıddık Beg ve ailesi Almanya'da yaşamını sürmektedir.

1952 yilinda dođan Münevver Beg, Hacı Osman Bey ile evlenerek Çavuş soyadını almıştır. Bu evlilikten Bahaaddin, Bahadır ve Gülçüm adlı çocuklar olmuştur. Aile yaşamına Adana'da devam etmektedir.

1955 yilinda dođan Ömer 1967 yilinda vefat etmiştir.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

1962 yilinda dođan Hasiyet Beg Adana'da yařamını sŸrdŸrmektedir.

1965 yilinda dođan Muhammed Osman Beg, Rahime Hanım ile evlenmiřtir. Bu evlilikten Saadet, Gamze ve Seda adlı ocuklar olmuřtur. Muhammed Osman Beg'in ailesi Adana'da yařamını sŸrdŸrmektedir.

1969 yilinda dođan Mihinisa Beg, Adem Bey ile evlenerek Avcı soyadını almıřtır. Bu evlilikten Ersin, Erdiņ, Ertuđrul ve Melisa adlı ocuklar olmuřtur. Aile Almanya'da yařamını sŸrdŸrmektedir.

ADANA'DA TŸRKİSTANLILAR Konsolosluk Aılıřında BŸyŸkelinin SŸzleri ve Alınan Madalya

Ŗzbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'na bađlı Uluslararası İliřkiler ve Yabancı Ŗlkelerle Dostluk İliřkileri Bařkanı'nın emri ile “Halklar Dostluđu” niřanını, Ŗzbekistan TŸrkiye BŸyŸkelisi Sayın Aliřer Azamhocayev tarafından 7 Mart 2022 tarihinde Ŗzbekistan Cumhuriyeti Adana Fahri Konsolosluđu Aılıř TŸreninde Adana Valisi ve tŸm protokolŸn ŖnŸnde řahsıma takdim edildi. Bu řir Muhammed Bek'e verilen deđerini bize gŸstergesidir. Ben de řahsım ve tŸm TŸrkistanlılar adına niřanı aldım.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Türkistan-Korbaşılar Parkı

Şir Muhammed Bek'in yapmış olduğu mücadeleyi Adana Sarıçam Belediye Başkanı Sayın Bilal Uludağ ile yaptığımız sohbetlerde anlatmıştık. O da Türkistanlılara ve Şir Muhammed Bek'e verdiği değeri göstermek amacıyla 7 dönümlük bir alanı Türkistan Korbaşılar Parkı olarak tahsis etti. Park içerisine Şir Muhammed Bek anıtını diktirdi. Anıtın arkasına Türk devletlerinin bayrakları asıldı. Açılışı Özbekistan büyükelçimiz Alisher Agzamhodjayev, Adana protokolü ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu parkı gezmeye ve oynamaya gelen gençlerin anıtta bulunan Türkistan tarihini kısa da olsa okuyup Türkistan mücadelesi hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Türkistan Korbaşlar Parkı Açılış Töreninden

Açılış töreninde annem Saadet Beg büyükelçimiz ve belediye başkanı ile birlikte

Şir Muhammed Bek Korbaşı Cesareti Filmi- Korbaşlar Parkında

Gösterimi

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde Onur Ödülü Alan Yönetmen Nabi RAZAKOV'un Şir Muhammed BEK Korbaşı Cesareti Filmi Türkistan Korbaşılar Parkında hemşerilerimizle birlikte seyredildi.

**Shermuhammadbek
qo'rboshi jasorati**
Şir Muhammed Korbaşı Cesareti

*7. Türk Dünyası Belgesel
Film Festivalinde
Onur Ödülü Alan Nabi RAZAKOV'un
film gösterimine davetlisiniz.*

Osman BEG
Türkistanlılar Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı

Tarih : 19 Ekim 2022 Çarşamba
Saat : 19:00
Yer : Türkistan Korbaşılar Parkı
Sarıçam Belediyesi Arkası Sarıçam/ADANA

Nabi RAZAKOV
Film Rejisör

Film gösterimi için hazırlanan davetiye

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Ödül Alan Yönetmen Nabi RAZAKOV İle

Türkiye-Türkstan İlişkilerinde Adana Türkistanlılar Derneği

Adana'daki derneğimiz 1951 yılında Türkistan coğrafyasında gelen hemşerilerimiz tarafından imece usulüyle kurulan bir dernek olup günümüze kadar devamlılık göstermiştir. Dilimizin kaybolmaması, örf ve adetlerimizin devam etmesi, kültürün yaşatılması ve iyi günde kötü günde bir araya gelinerek birliğin sürdürülmesi amaçlanmıştır. Türkiye'ye yeni gelen Türkistanlıların adapte olmaları sağlanmış, Türkistan kültürü yerel halka anlatılarak ikili ilişkiler münasebetiyle benimsetilmiştir. Derneğimizin yeni arsasını 2003 yılında hemşerimiz Abdullah Koyaş olarak derneğimize hibe etmiştir. Binası tüm hemşerilerimiz ve yerel yönetimlerin desteğiyle yapılmıştır.

5. ve 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Türkistan Pilavı ve mantısı tanıtımı yapıldı ve protokolün ana yemeği olarak Türkistan pilavı ikram edildi.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Büyükelçilerimiz Adana'da düzenlediğimiz Pilav Şölenlerine katılmışlardır. Büyükelçilerin katılımlarıyla Adana bürokratu ve yerel yönetimlerle ilişkiler güçlenmiştir. 2016 yılında düzenlenen 7.Geleneksel Pilav Şöleni'ne dönemin Özbekistan Büyükelçisi Sn. Ulfat Kadyrov, Büyükelçilik Konsolosu Sn. Otabek D. Turaev, Büyükelçilik Müsteşarı Sn. Shukhratjon M. Yıgıtaliyev, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Hüseyin Sözlü, MHP Adana İl Başkanı Sn. Yusuf Baş, Adana Kardeş Kültür Dernekleri Topluluğu Başkanları ve hemşerilerimiz katılmıştır.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYI-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

2018 tarihinde dernek binasında “dil yok olsa millet de yok olur” düşüncesiyle 3 ay süren Özbekçe dil kursu açtık. 30 kişinin katılımıyla tamamlanan kurs sonunda katılımcılara sertifikaları kutlamayla dağıtıldı.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

Özbekçe Dil Kursuna katılan Türkistanlılar

Her yıl Nevruz bayramı kardeş derneklerle bir araya gelerek kutluyoruz. 2012 yılında Özbekistan'dan gelen sanatçılarımızla derneğimizde nevrüz bayramını kutladık.

Bahar mevsiminin gelişiyle hava koşullarına bağlı olarak dernek bahçesinde sümelek etkinliği düzenlenir. Hemşerilerimizin bir araya gelerek imece usulü yaptığı sümelek hazır olunca konser ve şenlikle ikram edilir ve yerel halka tanıtımı yapılır.

Her yıl 10 Mart Korbaşları Anma Günü'nde konferanslar düzenliyor, Türkiye'deki ve Özbekistan'daki akademisyen hocalarımızdan bilgiler ediniyoruz.

10 Mart 2020 yılında Adana Yüreğir Kültür Merkezi'nde Özbekistan'dan ve Türkiye'nin değişik illerinden gelen hocalarımızın katılımıyla üç oturumlu panel düzenlenmiştir. Konuşmacılar **Ali Bademci, Çağatay Koçer, Prof. Dr.**

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Juliboy Eltazarov, Prof. Dr. Kahraman Racabov, Prof. Dr. Selahittin Tolkun, Doç. Dr. Nurettin Hatunoğlu, Dr. İzzetullah Zeki, Dr. Zebiniso Kamalova ve Emin Yarimoğlu.

Hemşerilerimiz ve yerel halkın katılımıyla verimli bir anma programı düzenlenmiştir.

2020 yılında yapılan anma toplantısından

2020 yılı Bursa'da yapılan Türkistan Milli Mücadelesi adlı konferanstan

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Bek Ailesi ve Şir Muhammed Bek'i anma toplantısına katılım sağlayanlar

10 Mart 2023 tarihinde Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev Türkistan Korbaşılar Parkı ve Şir Muhammed Bek Anıtını ve derneğimizi ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda Emin Yarımoğlu tarafından kaleme alınan Korbaşı adlı kitap TÜRKSOY tarafından tekrar basıldı.

TÜRKSOY Ekibi ile Türkistan Korbaşılar Parkında

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENsiYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

**TÜRKSOY Genel Sekteri Sultan RAEV ve Korbaşı kitabı yazarı Emin
YARIMOĞL**

Geştek toplantıları 2000 yılından önce evlerde bir araya gelerek yapılırken 2000 yılından itibaren dernek binasında toplanmaya başlamıştır. 15 günde bir toplanılan etkinlikte Türk dünyasından gelen öğrencilerin de katılımıyla yemek ikramı yapılır ve sohbet edilir.

22 Kasım 2022 tarihinde Vatandaşlar Jamoat Fondi başkanı Adilcan Sattarov ile derneğimizde kültürel bağları güçlendirmek için anlaşmalar imzalanmıştır.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

23 Kasım 2022 tarihinde Sarıçam Belediyesinin sponsorluğunda; Türkistanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla birbirinden kıymetli sanatçılarımızın Ata Yurtlarımızın Ezgilerini seslendirdiği "ÖZBEKİSTAN KÜLTÜR ŞÖLENİ" düzenlendi.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Deprem Dönemi Yapılan Faaliyetler

6 Şubat tarihinde ülkemizde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 12 ilimizin büyük ölçüde etkilendiği deprem felaketinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Sn. Şevket Mirziyoyev'in katkılarıyla yardımlar Hatay Ovakentteki

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNINI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

hemşerilerimize ulaştırıldı. Özbekistan Dışişleri Bakanı Sn. Bahtiyar Saidov, Özbekistan Büyükelçisi Alişer Azamhocaev, Özbekistan Başkonsolosu Sn. Amirsaid Azamhocaev Hatay deprem bölgesine gelmiştir. Adana Özbekistan Fahri Konsolosumuz İlker Medeni Bey'in ve Özbekistan Kültür Dayanışma ve İşbirliği Derneği ve Amerika'daki, İstanbul'daki, Adana'daki hemşerilerimizden gelen maddi destekleri ilk günden itibaren Hatay Ovakent'teki hemşerilerimize ulaştırdık.

Özbekistan'dan gelen arama kurtara ekiplerini Hatay Ovakent bölgesine yönlendirildi ve özverili çalışmaları sayesinde 28 kişinin hayatını kurtardılar. Özbekistan sahra hastanesi Ovakent'te hemşerilerimizin bulunduğu alana kuruldu. Hemşerilerimize ve civardaki depremzedelere hizmet verdiler.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Sarıçam Belediyesi ile Özbekistan'ın 19 ilçesi bulunan Tarım ve Sanayi kenti Fergana Şhri arasında tarihsel ve kültürel bağlarla güçlendirilmiş ekonomik, ticari ve sosyo-kültürel işbirliği protokolü Fergana Valisi/Belediye

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Başkanı Vasiljon Nazarov ve Sarıçam Belediye Başkanımız Bilal Uludağ tarafından imzalandı.

